

Avaliação das exposições à radiação ionizante dos profissionais que realizam procedimentos com cachorros

Azontè Mahudin Vital Opportun Mevi
*Instituto de Física,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6581-5057*

Ana Paula Perini
*Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0003-3398-3165*

Lucio Pereira Neves
*Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972*

Lucas Wilian Gonçalves de Souza
*Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0002-1919-9457*

Resumo: Neste trabalho são apresentados os resultados da avaliação computacional das exposições à radiação ionizante dos profissionais que realizam e acompanham procedimentos com animais de pequeno porte. Foi utilizado o código MCNP6.2 para simular o ambiente de exame, com 5 pessoas e pacientes de tamanhos diferentes. Os indivíduos foram posicionados com distância distintas em relação à fonte, sem aventais no primeiro caso e com aventais no segundo caso. Os resultados mostram como a proximidade com a fonte, o tamanho do paciente e o uso de avental estão relacionados com as doses.

Palavras-chave: Método Monte Carlo (MMC), MCNP, radiação ionizante, radiologia veterinária.

I. INTRODUÇÃO

Na medicina, em geral, ter uma visão do “interior” do corpo humano se tornou uma necessidade tanto para os médicos quanto para os pacientes. O diagnóstico por imagem permite ao profissional da saúde obter informações mais precisas e detalhadas, para indicar o melhor tratamento para determinada patologia. A técnica ainda é menos invasiva, uma vez que é possível detectar e dimensionar fraturas em ossos, lesões musculares, doenças neurológicas, tumores, entre outras [1].

Assim, graças à descoberta do raio X pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen no século XX, o diagnóstico em medicina sofreu grandes transformações, viabilizando o diagnóstico de diversas patologias em menos tempo e com maior precisão. Após ter sido usado por mais de um século, os equipamentos empregando a radiação ionizante evoluíram, por exemplo, para a tomografia computadorizada e a radiografia digital [2].

Na medicina veterinária, o diagnóstico possui complicadores, quando comparado a seres humanos. Para diagnosticar um animal é preciso avaliar os sintomas apresentados pelo tutor do animal. Sendo assim, os exames

de diagnóstico por imagem ajudam muito no diagnóstico e no tratamento do paciente [3].

Esses exames vão permitir saber qual região do corpo está sendo afetada e qual a extensão da doença. Este é um ponto importante para decidir quando uma intervenção cirúrgica é necessária, por exemplo, além de orientar o médico veterinário no procedimento a ser escolhido.

Apesar de a radiação ser tão benéfica, ela pode apresentar alguns riscos [4]. Em vista desses riscos, além disso, os fatores de proteção como distância, tempo de exposição, sinalização e blindagem são fundamentais. Dessa forma, pode-se realizar estudos com o intuito de otimizar a combinação dos fatores de radioproteção com o objetivo de reduzir a exposição. Estes estudos podem ser feitos com seres humanos ou objetos que simulam os seres humanos. Em ambos os casos, pode deparar com problemas logísticos, financeiros ou éticos. Assim, outros métodos como a dosimetria computacional podem ser utilizados.

A dosimetria computacional consiste na simulação de equipamentos e infraestruturas envolvendo a manipulação de feixes de partículas, de fontes de radiação e de materiais radioativos, e envolve também sistemas de medição de radiações ionizantes. Ela é associada ao número considerável de aplicações tecnológicas inovadoras e emergentes e ao advento dos modernos processadores e arquiteturas de computação. Desde mais de duas décadas, há a necessidade de desenvolver e disponibilizar um conjunto de competências computacionais para simular o comportamento de tais equipamentos, infraestruturas e sistemas. E para ajudar nas simulações de cálculos dosimétricos, são usadas ferramentas computacionais, como o Método de Monte Carlo (MMC), cuja finalidade é simular o transporte de radiação ionizante.

No presente trabalho foram realizadas simulações computacionais de procedimentos comuns de radiologia em

medicina veterinária, utilizando o código de Monte Carlo MCNP6.2 para avaliar as doses de radiação sobre os médicos veterinários. O objetivo foi analisar a dependência da exposição dos profissionais que realizam esses procedimentos com cachorros de diferentes tamanhos, distâncias em relação à fonte e uso de avental plumbífero.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Monte Carlo N-Particle software

Com o MMC, um dos códigos computacionais que simulam o transporte de radiação é o MCNP (*Monte Carlo N-Particle*). Ele foi criado pela instituição LANL (*Los Alamos National Laboratory*) em 1972. Por meio do MMC, o processo físico é simulado diretamente sem necessidade de resolver analiticamente as equações matemáticas que representam o comportamento do sistema. Ele possibilita fazer várias combinações de parâmetros técnicos. O MMC permite saber as doses absorvidas para órgãos e tecidos com precisão. Ele simplifica a medição de doses pois geralmente necessita muito esforço e equipamentos caros, e permite também as medições de doses para os casos que não podem ser avaliados experimentalmente [5].

O arquivo da entrada do MCNP é composto de três blocos chamados de “cartões”. Assim, temos cartões de célula, de superfície e de dados. No cartão de célula, é especificado a geometria da simulação dando um número de célula, um material e sua densidade. O cartão de superfície descreve a geometria. Nesse bloco são definidas as superfícies que delimitam as células, onde cada uma recebe um número de identificação para ser referenciado no bloco anterior. O cartão de dados está dividido em vários blocos, nos quais são definidos os tipos de partículas que serão transportadas, a fonte, os materiais que compõem as células, as grandezas que se pretendem estimar, e o número de histórias que devem ser simuladas, entre outros. Cada cartão deve ser separado por uma linha em branco e a construção das linhas não deve ultrapassar 80 colunas [8].

B. Cenário de exposição

Neste trabalho, foi criado um cenário típico de um exame de radiologia veterinária de um cachorro no qual o procedimento é realizado por um profissional e acompanhado por estudantes. O ambiente consistiu em uma sala com paredes de 15 cm de espessura de concreto, um equipamento de raios X modelo Altus 543, com alvo de tungstênio, filtração de 1,8 mmAl, ângulo anódico de 12,5° e tensão no tubo de 50 kVp. O paciente, neste caso, o cachorro foi representado por um cilindro preenchido de água posicionado na horizontal sobre a mesa de exames. Na realização do estudo, foram avaliados os tamanhos médios das três raças de cachorro mais comuns no Brasil. Então, tem-se a Spitz Alemão (Pomerânia) com 20 cm de diâmetro [6], o Buldogue francês com 30 cm e o Shih-Tzu com 24,5 cm [7]. Em relação aos médicos veterinários e os estudantes presentes na sala, eles foram representados no primeiro cenário por 5 cilindros de água de 1,7 m de altura e 14 cm de raio, localizados em distâncias distintas em relação à fonte, como mostra a Fig. 1. No segundo cenário, os mesmos cilindros de água são protegidos com aventais de 0,5 mmPb representados por cilindros ocos com altura 90

cm de espessura 0,5 mm preenchidos por chumbo (Pb) como ilustra a Fig. 2.

Fig. 1: Visão superior lateral do cenário de experimento com os estudantes sem aventais e com um paciente da raça Pomerânia na mesa de exame.

Fig. 2: Visão lateral do cenário de experimento com os estudantes usando aventais e com um paciente da raça Pomerânia na mesa de exame.

III. RESULTADO E DISCUSSÕES

As simulações foram feitas pelo Método Monte Carlo com código MCNP6.2, empregando 10^9 histórias, os resultados são apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Analisando a Tabela 1, para o caso do cachorro da raça Pomerânia, percebe-se que a pessoa 1 recebe a maior quantidade de energia. Isso é explicado pela proximidade em relação à fonte. A pessoa 4 recebe 60% do valor que recebeu a pessoa 1 pois ele representa a segunda pessoa mais próxima da fonte. A pessoa 2 recebe 21%. As pessoas 3 e 5 recebem respectivamente 17% pelo fato de que elas estão a uma distância igual em relação à fonte. Assim, pode-se afirmar que a quantidade de radiação que um indivíduo recebe é proporcional ao inverso do quadrado da distância à fonte [8].

Comparando a exposição à radiação, em relação ao tamanho dos animais, nota-se que um aumento de 22,5% no tamanho do Pomerânia para Shih-Tzu levou a um aumento da dose de 17% na pessoa 1. E um aumento de 50% no tamanho do Pomerânia para Buldogue francês levou a um aumento da dose de 88% na pessoa 1. Então, pode-se observar que o tamanho do cachorro tem uma influência sobre a dose de radiação recebido pelos profissionais. Logo,

quanto maior o cachorro maior é a dose recebida pelos profissionais de saúde.

Fazendo uma análise comparativa das duas tabelas, podemos observar que os valores na Tabela 1 são superiores aos valores da Tabela 2. Como já esperado, o uso de avental por um indivíduo reduz a exposição à radiação. Nota-se a importância do uso de um avental na proteção radiológica. Este fato é explicado pelos efeitos Compton e fotoelétrico, que são responsáveis pela absorção da radiação ionizante

[4]. É nessa mesma conclusão que chegaram SOARES *et al.* [9]. Utilizando o método de revisão integrativa de literatura, eles obtiveram o resultado de que, a utilização da vestimenta de proteção radiológica, teoricamente, reduz de 86% a 99% a dose absorvida. Na prática, essa redução nos pacientes pode ser de 88% na radiologia convencional e chegar a 95% no exame tomográfico. Nos IOE, a redução durante um cateterismo cardíaco é em torno de 90%, e durante uma cirurgia ortopédica é de 75%.

TABELA 1: Energia depositada sobre cada profissional (MeV/g/source-particle) com sua incerteza, sem avental, e considerando o tamanho de cada cachorro.

Pessoas	Pomerânia com 20 cm		Buldogue francês com 30 cm		Shih-Tzu com 24,5 cm	
	Tally F6	Incerteza	Tally F6	Incerteza	Tally F6	Incerteza
Pessoa 1	1,364E-09	0,001	1,65E-9	0,02	1,600E-9	0,001
Pessoa 2	2,927E-10	0,001	3,37E-10	0,04	3,333E-10	0,001
Pessoa 3	2,334E-10	0,001	2,746E-10	0,04	2,651E-10	0,001
Pessoa 4	8,200E-10	0,001	9,37E-10	0,02	9,453E-10	0,008
Pessoa 5	2,331E-10	0,001	2,69E-10	0,04	2,652E-10	0,001

TABELA 2: Energia depositada sobre cada profissional (MeV/g/source-particle) com sua incerteza, com avental, e considerando o tamanho de cada cachorro.

Pessoas	Pomerânia com 20 cm		Buldogue francês com 30 cm		Shih-Tzu com 24,5 cm	
	Tally F6	Incerteza	Tally F6	Incerteza	Tally F6	Incerteza
Pessoa 1	3,349E-10	0,001	5,242E-10	0,001	4,3089E-10	0,0001
Pessoa 2	1,031E-10	0,002	1,346E-10	0,002	1,207E-10	0,002
Pessoa 3	9,842E-11	0,002	1,260E-10	0,002	1,142E-10	0,002
Pessoa 4	2,437E-10	0,001	3,522E-10	0,001	3,015E-10	0,001
Pessoa 5	9,801E-11	0,002	1,261E-10	0,002	1,140E-10	0,002

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram apresentados os resultados da avaliação computacional das exposições à radiação ionizante dos profissionais que realizam procedimentos com cachorros, durante um experimento com uso de código MCNP6.2 para simular o ambiente de exame, com 5 pessoas e pacientes de tamanhos diferentes. Os médicos veterinários foram posicionados com distância distintas em relação à fonte, com e sem os aventais plumbíferos. Um aumento de 50% no tamanho de um paciente levou a um aumento da dose de 88% sobre os profissionais.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Universidade Federal de Uberlândia. L.W.G.S recebe bolsa de doutorado da CAPES. A.M.V.O.M é aluno do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). Os autores também agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] Reed, Amy B. The history of radiation use in medicine. *Journal of vascular surgery* vol. 53, pp. 3S-5S, 2011.
- [2] Xavier A. M, et al. Marcos da história da radioatividade e tendências atuais. *Quim. Nova*, Vol. 30, 83-91, 2007e
- [3] Assis D. A. G. et al. A importância da prática dosimétrica radiológica na medicina veterinária. *Ciência Veterinária UniFil*, vol. 1, pp. 8-12, abril 2018.
- [4] Emico Okuno, *Radiação: efeitos, riscos e benefícios*, Oficina de Textos, 2018.
- [5] Cunha J. S. Cálculo de dose na irradiação de corpo inteiro utilizando simuladores antropomórficos híbridos UF e o código MCNPX (2016).66f. Dissertação (Mestrado) – Física, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016.
- [6] Levitz A. Lulu da Pomerânia: saiba tudo sobre o spitz alemão anão. Disponível em: <https://www.nypets.com.br/lulu-da-pomerania-saiba-tudo-sobre-o-spitz-alemão-anao/cachorro/>. Acesso em: 01 set 2022.
- [7] Portalvet. Conheça as 10 raças de cães mais populares no Brasil. Disponível em: <https://portalvet.royalcanin.com.br/saude-e-nutricao/outros-assuntos/racas-mais-populares-no-brasil/>. Acesso em: 01 set 2022.
- [8] Souza W.G., Perini A. P., Santos W. S., e Neves L. P. (2018) Avaliação computacional de atividade didática com ¹³⁷Cs, XI Simpósio de Engenharia Biomédica, Uberlândia: Even3, 2018.
- [9] Soares F. A. P., Pereira A. G., Flôr R. C. Utilização de vestimentas de proteção radiológica para redução de dose absorvida: uma revisão integrativa da literatura: uma revisão *Radiologia Brasileira*, vol. 44, pp. 97-103, 2011.